

IQTISOD YO`NALISHI TALABALARIDA KASBGA YO`NALTIRILGAN CHET TILI O`QITISH METODIKASI

Kushimova Maxbuba Janibekovna
Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti
Xorijiy tillar kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ayni paytda butun dunyo oliygohlarining iqtisodiyot yo`nalishlarida chet tilni o`rganish va o`rgatishda qo`llanilib kelinayotgan kommuni-kativ metod haqida atroflicha fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: chet tili, iqtisodiyot, metod, uslub, talaba.

KIRISH

Mamlakatimiz mustaqil davlat sifatida rivojlana boshlagandan beri chet tilini o`rgatish va o`rganishga katta e'tibor qaratila boshlandi. Yosh avlodni barkamol va har tomonlama yetuk inson sifatida shakllanishida biron-bir chet tilini mukammal bilish bugungi kun talabiga aylandi.

Chet tili o`qitish metodikasi yosh fanlardan biri hisoblansada, fanda sezilarli darajada izlanishlar olib borildi. Izlanishlar natijasi o`laroq bir necha metodlar vujudga keldi.

ASOSIY QISM

Ma'lumki, metod – metodika tushunchasi grek-lotin “methodos- methodus” so'zidan olingan bo'lib, maqsadga eltuvchi yo'llar, usul ma'nosini anglatadi.

Xorijiy tillarni o`rganish va o`rgatishda shu kunga qadar bir necha metodlar qo`llanilganligi barchaga ma'lum. Ular xorijiy tillarni o`qitishda uzoq vaqt qo`llanilib kelingan *grammatik-tarjima metodi* (GTM), *bevosita metod* (BM), *audiolingval metod* (ALM), *audiovizual metod* (AVM), *bilvosita metod* (BIM) va bugungi kunda xorijiy tillarni o`rganish va o`rgatishda keng qo`llanilayotgan *kommunikativ metod* (KM)dir.

Iqtisodiyot keng qamrovli soha boʻlganligi bois ushbu yoʻnalish talabalariga chet tilini oʻqitish muhim vazifa hisoblanadi. Ushbu jarayonning turli oʻziga xosliklari mavjud. Quyida jarayonni tashkil etishning tavsiyaviy metodlarini koʻrib chiqamiz.

Grammatik tarjima metodi (GTM)

Grammatik tarjima metodi Yevropada XIX asrda ingliz va fransuz tillarini gimnaziyalarda oʻqitish uchun qoʻllanilgan. Namuna sifatida gimnaziyalarda oʻqitiladigan qadimgi grek va lotin tillari xizmat qilgan. Bu metod asosida lotin va grek tillari, shuningdek “oʻlik” tillar (aloqa vositasi sifatida foydalanilmaydigan va faqat yozma ravishda mavjud boʻlgan) zamonaviy “tirik” chet tillar sifatida oʻrgatilganligi tarixdan maʼlum.

Grammatik-tarjima metodida grammatikaga katta eʼtibor berilgan. Kim grammatikani egallab olsa va toʻgʻri tarjima qila olsa, demak, u chet tilini bilgan hisoblangan.

Grammatik tarjima metodida dars bosqichlari quyidagi tartibda oʻtadi:

1. *Kirish bosqichi:*

Grammatika taqdimoti.

2. *Mashq bosqichi:*

Grammatik oʻquv material asosida gaplar tuzish.

3. *Amalda qoʻllash bosqichi:*

1. Oʻqish

2. Yozish

4. *Tarjima (Oʻquv material grammatikava soʻz boyligi asosida amalda qoʻllaniladi).*

GTM asosidagi dars tamoyillari.

1. Chet tili tuzilish qonuniyatlarini ona tili bilan qiyoslagan holda eʼtiborga olish.

2. Qoidalarni qoʻllagan holda toʻgʻri jumlar tuzish va chet tilini rekonstruksiyalash.

Keng tarqalgan mashq shakllari: qoidalarni amalda qo'llaganholda to'g'ri jumlar tuzish; shaklga oid bo'lgan grammatikqoidalar asosida jumalarni o'zgartirish; ona tilidan chet tiliga tarjima qilish va chet tilidan ona tiliga tarjima qilish.

Bevosita metod (BM)

XX asrning 80-yillarida GTMni isloh qilish jarayonida BM yuzaga keldi va u o'z navbatida chet tili ta'limi olamida ma'lum bo'lgan tilni eshitib, o'rganish *audiolingval metodini* vujudgakeltirdi.

Bevosita metodning bosh yo'nalishi bugungi kunga qadar hukm surib kelayotgan grammatik-tarjima metodidan voz kechish va butunlay og'zaki nutqqa asoslangan chet tili ta'limining faol ko'rinishiga o'tish edi.

Audiolingval metod (ALM)

Audiolingval so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, audire-tinglash, lingua-til ma'nolarini anglatadi. Agar "Audiolingval metod" atamasi so'zma-so'z tarjima qilinsa, "tinglash-gapirish metodi", ya'ni "tilni tinglash-gapirish" yo'li bilan o'rganish ma'nosini anglatadi.

Audiovizual metod (AVM)

Audiovizual metod audiolingval metodning rivojlanishi natijasida vujudga keldi. "Audio-vizual" tushunchasi lotinchadan olingan bo'lib, audire-tinglamoq, videre-ko'rmoq ya'ni "tinglash- ko'rish metodi" ma'nosini anglatadi.

Audiovizual metodning tarafdorlari quyidagi tamoyillarni asos qilib olganlar:

1. Jonli tilning dialogik shakli olingan;
2. O'qish-o'rgatishning asosi og'zaki nutq deb qaralgan;
3. Yangi material butun strukturalarni tinglash, ko'rish orqaliberilgan;
4. Yangi til materiallarining ma'nosi faqatgina predmetlarni, rasmlarni, harakatlarni, kinofilm, diafilm, slaydlarni ko'rish orqali ochilgan.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Jalolov J.J. Chet til o`qitish metodikasi. || O`qituvchil,- Toshkent: 2012
2. Pedagogika tarixi bo'yicha Disterveg A. Reader. - Minsk: Oliy maktab, 2011 yil.
3. Korsak N.V. "Chet tili" o`quv fanidan o`quv-uslubiy majmua
4. chet tillarini o'rganish. - Gomel, 2017 yil.
5. Raxmanov I.V. XIX-XX asrlarda chet tillarini o'qitish metodikasining asosiy yo'nalishlari. - M.: Pedagogika, 2012 yil.